

РАДИОАКТИВ ЭЛЕМЕНТЛАРНИНГ ТЕХНИКАДА ВА МЕДИЦИНАДА
ИШЛАТИЛИШИ ЙЎНАЛИШИ: АНИҚ ВА ТАБИЙ ФАНЛАР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5932687>

Раупова Ирода Баракаевна
Бух МТИ физика каф. катта ўқит.

Аннотация. Мақолада Радиоактив элементларнинг техникада ва медицинада ишлатилиши. Ҳозирги замон медицинасининг энг муҳим масалаларидан бири ёмон шишларни (рак, саркомани) аниқлаш ва даволашдир. Ракни ренгин ёки радиоактив нурлар билан даволаш, бу нурлар касалик туғдирувчи ҳужайраларни (бузади). Аммо бу методнинг камчилиги шундаки, шишни айниқса, организмнинг жуда ичкарисида шишни нурлантирилганда, нур соғ ҳужайраларга ҳам таъсир қилади. нурлантиришининг одам гавдасидаги соғ тўқималарга таъсир қилмайдиган усули бу радиоактив изотоплар ёрдамида муваффақиятли ҳал қилиниши ва фойдаланишининг самараси ҳақида мулоҳазалар фикрлар ва натижалар баён этилади. Радиоактив элементларнинг техникада, медицинада ва қишлоқ хўжалигида ишлатилиши каби мураккаб мавзуларни тажрибалар ёрдамида кўрсатиб ўқитилса, талабада мустаҳкам билим ва тушунчалар ҳосил бўлади. Келгусидаги иш фаолиятларида ҳам фойдаланилувчи радиоактив элементлар билан ишлаш кўникмалари шаклланади.

Таянч сўзлар: радиоактив нурлар, ренгин нурлар, ҳужайра, рак, қалқонсимон без, базед, нерв системаси, гамма-нурлар, кобальт, радий.

Аннотация.. Использование радиоактивных элементов в техническом и медицине радиоактивных элементов в статье. Одним из важнейших вопросов современной медицины является выявление и лечение злокачественных новообразований (рак, саркома). Лечение RENGIN или радиоактивными лучами состоит в том, что эти лучи инфицированные клетки (недостатки этого способа, в частности, также влияют на светлых клеток здоровья. Напоношение излучения не влияет на проблему здоровью человека человека, которая не влияет на ткани, успешно решена, и влияние применения радиоактивных изотопов хватило. Если радиоактивные элементы показаны экспериментами, такими как методы, медицина и сельское хозяйство, сильные знания и концепции формируются в студенте. Образуются навыки радиоактивных элементов, используемых в будущих рабочих мероприятиях.

Ключевые слова: радиоактивные лучи, цветные лучи, клетки. рак. щитовидная железа , нервная система, гамма-лучи, кобальт радий.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Abstract. *In this article, the utilization of radioactive components in innovation and medication, perhaps the main issues in present day medication is the identification and therapy of threatening tumors (disease, sarcoma). The drawback of this technique is that when the tumor is illuminated, particularly inside the body, the light additionally influences the cells. The technique for light, which doesn't influence the sound tissues of the human body, has been effectively tackled with the assistance of these radioactive isotopes. Students will acquire strong information and comprehension on the off chance that they show through tests the utilization of radioactive components in complex subjects like designing, medication, and agribusiness. Abilities to work with radioactive components, which will be utilized in future work exercises, will be created.*

Key words: *Catchphrases: radioactive beams, shading beams, liver, malignancy, thyroid organ, basal, sensory system, gamma beams, cobalt, radio.*

Республикамизда таълим тизимига берилаётган эътибор бугунги кунда катта амалий ишларни талаб этмоқда. Таълим муассасаларида физика фанини ўқитиш сифатини ошириш, таълим жараёнига замонавий ўқитиш услубларини жорий қилиш, иқтидорли ўқувчиларни саралаш, меҳнат бозорига рақобатбардош мутахассисларни тайёрлаш, илмий тадқиқот ва инновацияларни ривожлантириш ҳамда амалий натижадорликка йўналтиришга катта эътибор қаратилмоқда.

Шу нуқтаи назардан таълим муассасаларида Техник йўналишдаги Олий таълим муассасалари талабалари учун физиканинг Атом ядроси бўлимини ўрганишда. ҳодисаларни фақат кўرғазмалар, схемалар, чизмалар билан тушунтириш усулларининг самарадорлиги етарлича бўлмайди. Мавзуларни ўрганишда Радиоактив элементларнинг техникада, медицинада ишлатилиши ҳақидаги маълумотга эга бўлишлари лозим. Чунки, юқорида қайд қилинган ҳодисалар Атом ядроси бўлимидаги мураккаб ва кўпроқ диққат талаб қиладиган мавзулар сирасига киради. Ҳозирги замон медицинасининг энг муҳим масалаларидан бири ёмон шишларни (рак , саркомани) аниқлаш ва даволашдир. Ракни ренгин ёки радиоактив нурлар билан даволаш, бу нурлар касалик туғдирувчи хужайраларни (бузади). Аммо бу методнинг камчилиги шундаки, шишни айниқса, организмнинг жуда ичкарисида шишни нурлантирилганда, нур соғ хужайраларга ҳам таъсир қилади. нурлантиришнинг одам гавдасидаги соғ тўқималарга таъсир қилмайдиган усули бу радиоактив изотоплар ёрдамида муваффақиятли ҳал қилиниши ва фойдаланишнинг самараси ҳақида мулоҳазалар фикрлар ва натижалар баён этилади. Радиоактив

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

элементларнинг техникада, медицинада ишлатилиши каби мураккаб мавзуларни тажрибалар ёрдамида кўрсатиб ўқитилса, талабада мустақам билим ва тушунчалар ҳосил бўлади. Келгусидаги иш фаолиятларида ҳам фойдаланилувчи радиоактив элементлар билан ишлаш кўникмалари шаклланади.

Радиоактивлик (радио... ва ативус – таъсирчан) – кимёвий элемент беқарор изотопининг элементар зарралар ёки ядролар чиқариб ўз-ўзидан бошқа элемент изотопига айланиш қобилияти. Табиий шароитлардаги изотопларда бўладиган радиоактив табиий радиоактив, ядро реакциялари воситасида олинadиган изотопларнинг радиоактиви сунъий радиоактив дейилади. Сунъий ва табиий Р. орасида ҳеч қандай фарқ йўқ. Иккала ҳолда юз берадиган радиоактив емирилиш жараёни бир хил қонунларга бўйсунди.

Радияцион химоя, радиация хавфсизлик – радиоактив моддалар ва бошқа ионловчи нурланиш манбалари билан ишлаганда хавфсизликни таъминловчи тадбирлар мажмуи. Радияцион химоянинг асосий мақсади – биосферанинг радиоактив моддалар билан ифлосланишига йўл қўймаслик, одам ва ҳайвонлар организмни (Мас, космос шароитида) зарарли нурланишлардан асраш ва ҳ.к. Зарарли нурланишларнинг организмга биологик таъсири ҳақидаги маълумотлар Радияцион химоя ёки радиация хавфсизлик меъёрларини ишлаб чиқиш учун асос бўлади (қаранг [Дозиметрия](#)). Радиоактив моддалар билан ишлаганда ёки улардан фойдаланишда хавфсиз шароитларни таъминлаш, аввало, ходимларни хавфли нурланишлар манбаи (ядро реакторлари, гаммадефектоскоплар, радиоизотоп термоэлектр генератор ва бошқалар) таъсиридан ишончли химоя қилишдан иборат. Бунга қурилмаларни экранлаш (тўсиш), иш хонасига кириш учун лабиринт (айланма) йўллар ҳосил қилиш, бу манбалар билан ишлаш вақтини чеклаб қўйиш, радиоактив чиқиндиларни ўз вақтида олиб кетиш ва уларга тегишли ишлов бериш, яқка (индивидуал) химоя воситаларидан фойдаланиш ва бошқа тадбирлар орқали эришилади.

Медицинада ишлатилиши. Атом реакторлари ишлаганда ажралиб чиқадиган радиоактив изотоплар медицинада кенг кўламда ишлатилмоқда. Ҳозирги замон медицинасининг энг муҳим масалаларидан бири ёмон шишларни (рак , саркомани) аниқлаш ва даволашдир. Ракни ренгин ёки радиоактив нурлар билан даволаш яхши натижалар бермоқда , чунки бу нурлар касалик туғдирувчи хужайраларни (бузади).Аммо бу методнинг камчилиги шундаки, шишни айниқса, организмнинг жуда ичкарисида шишни нурлантирилганда, нур соғ хужайраларга ҳам таъсир қилади.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Шунинг учун нурлантиришнинг одам гавдасидаги соғ тўқималарга таъсир қилмайдиган бошқа усулини топиш масаласи пайдо бўлди. Бу масала радиоактив изотоплар ёрдамида муваффақиятли ҳал қилинмоқда.

Масалан, қалқонсимон безни-базед касаллигини даволашда радиоактив йод жуда самарали восита бўлиб чиқди. Қалқонсимон без қонга гармонлар – организм фаолиятининг ҳар-хил турларини тартибга солиб турадиган моддалар чиқарувчи ички секреция органлари жумласига киради. Базед касаллигида қалқонсимон без катталашади ва унда гармон ортиқча ишлаб чиқарилади. Бу эса моддалар алмашинувини зўрайтиради, кислородга бўлган талабни оширади, юрак ва нерв системасини ишини издан чиқаради. Авваллари бу касалликни даволашнинг бирдан бир самарали усули операция қилиш – қалқонсимон безнинг бир қисминини кесиб ташлаш усули ҳисобланади. Эндиликда бу касалликнинг даволашда йоднинг қалқонсимон безда тўпланиш хоссасидан фойдаланилмоқда. Маълумки, кўпгина элементлар муайян орган ва тўқималарда кўпроқ тўпланади. Йод қалқонсимон безга базед касаллигида айниқса кучли ютилади. Шунинг учун бундай касалик билан оғриган кишига радиоактив йод берилса, бу йод қалқонсимон безда тўпланади ва ундан чиқадиган нурлар без хужайраларини емиради, натижада ўсган орган кичиклашади ва ортиқча гармоннинг чиқарилиши тўхтади.

Муҳими шундаки, радиоактив йоднинг ҳаммаси қалқонсимон безда тўпланганлиги туфайли у бошқа органларга ҳеч қандай таъсир кўрсатмайди. Йод безга ҳам узок таъсир қилмайди, чунки тезда парчаланиб кетади. Бир – икки ойдан кийин йоддан асар ҳам қолмайди.

Саркомани (суяк хужайрасининг рақини) даволашда суякларда тўпланадиган радиоактив стронцийдан фойдаланилади. Ёмон шишларни даволашда кучли гамма-нурлар чиқарадиган радиоактив кобальт 60 кенг кўламда ишлатилмоқда. Кобальт анча қиммат турадиган радийнинг ўрнини батамом диярли босди. Радийга қараганда кобальтнинг афзалликлари кўп. Кобальт 60 ядро реакторларида олинади.

Radioaktiv nurlanish turlari

- * Tabiiy radioaktivlik;
- * Sun'iy radioaktivlik.

Radioaktiv nurlanish xususiyatlari

- * Havoni ionlashtiradi;
- * Fotoplastinkaga ta'sir qiladi;
- * Ayrim moddalarda yorug'lik chiqaradi;
- * Yupqa metall plastinkalardan o'ta oladi;
- * Nurlanish intensivligi modda miqdoriga bog'liq;
- * Nurlanish intensivligi tashqi muhitga bog'liq emas (bosim, temperatura, yoritilganlik, elektr razryadlari).

Radioaktiv nurlarning o'tuvchanligi

Alfa → Qog'oz
Beta → Metall
Neytron → Suv
Gamma → Beton Qo'rg'oshin

4 5

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Медицинада радиоактив элементлар ёрдамида инсон саломатлиги учун муҳим бўлган кўпгина бошқа масалаларни ҳам ҳал қилмоқда.

Радиация хавфи содир бўлишидан олдин кўрилиши керак бўлган чоратадбирлар:

1. Газ ниқоб, газ ва чангдан муҳофаза қилиш воситаларидан фойдаланиш қоидаларини билиш;
2. Докали пахта ниқобни тайёрлаш ва ишлатиш усулларини билиш;
3. Зарарланган(заҳарланган)ларга биринчи ёрдам кўрсатиш усулларини ўрганиш;
4. Тиббий ёрдам кўрсатиш қутичасини тайёрлаб қўйиш ва унда албатта ёдди препарат бўлишини таъминлаш;
5. Оила аъзолари муҳофазаланиши учун энг яқин атрофда жойлашган панагоҳ, радиациядан яшириниш жойлари ва ертўлалар қаердалигини билиш;
6. Электроэнергия, газ ва сув тармоқларини тезда ўчиришни билиш;
7. Хонадон(квартира)га ташқаридан ҳаво киришини тўхтатиш чораларини кўриш; дераза, эшик ва тирқишларни беркитиш учун материалларни олдиндан тайёрлаб қўйиш;
8. Мустақил равишда радиоактив муҳитни ва озик-овқат маҳсулотларининг зараланган(заҳарланган)лик даражасини аниқлаш учун маиший дозиметр асбоби бўлишини таъминлаш;
9. Экстремал ҳолатларда тезкор эвакуацияга тайёрланишни билиш, радиациядан нурланиш даражаси ғиштли биноларда 5-10 марта, темир-бетон уйларда ундан кўп ва ертўлаларда 300-400 маротаба камайишини билиш керак.

Техникада ишлатилиши. Ишчиларнинг соғлигини сақлашда радиоактив элементларини ишлатилишига доир иккита мисол келтирамиз. Бази корхоналарда таркибида углерод бўлган металлларни ишлаш вақтида ҳавода соғлиққа зарарли ис газини пайдо бўлиши мумкин. Агар одатдаги углеродга унинг радиоактив изотопи аралаштирилса ҳавода ис газини ҳосил бўлганини счётчиклар ёрдамида осонгина пайқаш мумкин .

Ҳозирги кунда иш вақти мутлоқо хатарсиз бўлган пресс лойиҳаланди. Бу пресс кнопка босилганда ва айни замонда радиоактив сигнал бўлгандагина ишга тушурилиши мумкин. Бу сигнал ишчининг иккала билагига тақилган махсус билакузукдаги жуда оз миқдор радиоактив моддаларнинг нурланишидан ҳосил бўлади. Агар ишчи пресс ичига

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

кўлини билмасдан суқиб кўйса радиоактив нурлар счётчикка тасир қилади счётчик ўша захотиёқ прессни тўхтатади.

Қуйма деталларда нуксон бор-ёқлигини аниқлаш учун оддий ва арзон усул—маҳсулотни гамма-нурлар билан ёритиш—гаммография усули қўлланилади.

Бирор жисмда турли химявий элементларнинг кўзга кўринмас изларини аниқлаш учун янги усул ўта сезгир радиоактиватцион анализ усули яратилган. Бу усул асосий моддада протсентнинг миллиондан бир улушларича миқдорда бегона кўшимчалар борлигини аниқлаш имконини беради. Бундай аниқлик ишлаб чиқаришнинг бази ҳозирги замон турлари учун зарур. Текшириладиган намуна атом қозонига солинади у ерда нейтронлар билан нурлантирилади. Кўшимчанинг атомлари нейтронларни ютиб радиоактив бўлиб қолади. Сўнгра намуна счётчикка яқин қўйилади ва нурланиш интенсивлигига қараб намунадаги кўшимчалар миқдори ҳақида фикр юритилади.

Кейинги йилларда радиоактив изотоплар химия саноатида ва аввало унинг жуда тез ўсиб бoroётган тармоғи пластмассалар ишлаб чиқариш тармоғида муҳим рол ўйнай бошлади. Пластмассалар полимерлаш ёрдамида ҳосил қилинади, полимерланиш эса кўп молекулаларнинг узун занжир шаклидаги битта мураккаб ғоят ката молекула бўлиб бирикиш реакциясидир, бу молекула полимер деб аталади. Одатда, бундай реакцияни амалга ошириш учун юқори температура ва юқори босим керак бўлади, бунда катализаторнинг бўлиши ҳам зарур. Радиоактив нурлантириш ёрдамида полимерлашнинг янги усули ҳосил қилинадики, бу усулда юқори температура ва юқори босим ҳам катализатор ҳам керак бўлмайди. Бунда полимерланиш процессини тартибга солиш, яни исталган хоссага эга бўлган полимер ҳосил қилиш мумкин бўлади. Бундан ташқари, тайёр полимерларни нурлантириб, унинг физикавий ва химявий хоссаларини ўзгартириш ҳам мумкин.

Физика фанининг "Атом ядроси" бўлимини мураккаб мавзуларни яъни Радиоактив элементларнинг техника, медицина ва қишлоқ хўжалигида ишлатилиши каби мавзулар ёрдамида ўқитилса, талабада мустақкам билим ва тушунчалар ҳосил бўлади. Келгусидаги иш фаолиятларида ҳам фойдаланилувчига радиоактив элементлар билан ишлаш кўникмалари шаклланади

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

АДАБИЁТЛАР

1. ПҚ_5032_сон_19_03_2021_ Физика соҳасидаги таълим сифатини ошириш ва илмий тадқиқотларни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида

2. Е. Ч. Несис Атом бағрига саёҳат. Ўқитувчи, 1971. 174-177-б

3. Трофимова Т.И. Курс физики. – Москва: Высшая школа, 1985. 257-262-б.

3. [www//virtlab](http://virtlab). Виртуальная лаборатория по физике для студентов.

4. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Умумий физика курси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1962. 85-б.

5. Ахмаджонов О. Физика курси. Дарслик, 3 қ.-Т., “Ўқитувчи”, 1999 257-262-б

6. Худойбергандов А.М., Махмудов А.А. Атом физикаси. “Навруз”. 2018 46-52-б